

Literaturverzeichnis

- Avila, A. L. de u. a. (2021): Artensteckbriefe 2.0: alternative Baumarten im Klimawandel: eine Stoffsammlung. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hrsg.). Freiburg im Breisgau: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.) (2019): Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl. Freising.
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.) (2020): Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl Band II. Freising.
- Brang, P. u. a. (2016): Potenzial von Gastbaumarten bei der Anpassung an den Klimawandel. In: Bundesamt für Umwelt BAFU und Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (Hrsg.), Wald im Klimawandel - Grundlagen für Adaptationsstrategien. S. 385–405. Birnesdorf, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien.
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2016): Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2012. Berlin.
- Danckelmann, B. (1884): Anbauversuche mit ausländischen Holzarten in den Preußischen Staatsforsten. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 16:289–315, 345–371.
- Franić, I. u. a. (2019): Are traded forest tree seeds a potential source of nonnative pests? *Ecological Applications* 29(7). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1971> [27.05.2022]
- Frischbier, N. u. a. (2019): Climate change adaptation with non-native tree species in Central European forests: early tree survival in a multi-site field trial. *European Journal of Forest Research* 138(6):1015–1032.
- Gossner, M. M. u. a. (2016): Deadwood enrichment in European forests – Which tree species should be used to promote saproxylic beetle diversity? *Biological Conservation* 201:92–102.
- van Heerden, K., Yanai, R. D. (1995): Effects of stresses on forest growth in models applied to the Solling spruce site. *Ecological Modelling* 83(1–2):273–282.
- Kanzow, H. (1937): Die Douglasie. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 69:65–93, 113–139, 242–271.
- Lembcke, G. (1973): Der gegenwärtige Stand des unter Schwappach begründeten Freienwalder Anbauversuchs mit ausländischen Baumarten. *Beiträge für die Forstwirtschaft* 7:24–37.
- Liesebach, M., Wolf, H., Beez, J. (2021): Identifizierung von für Deutschland relevanten Baumarten im Klimawandel und länderübergreifendes Konzept zur Anlage von Vergleichsanbauten - Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Forstliche Genressourcen und Forstsaatgutrecht“ zu den Arbeitsaufträgen der Waldbaureferenten. DE: Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/10.3220/WP1617712541000> [01.09.2021]
- Lockow, K.-W. (2002): Ergebnisse der Anbauversuche mit amerikanischen und japanischen Baumarten. In: Landesforstanstalt Eberswalde und Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.), Ausländische Baumarten in Brandenburgs Wäldern. S. 41–101.
- Lüpke, B. (2004): Risikominderung durch Mischwälder und naturnaher Waldbau: Ein Spannungsfeld. *Forstarchiv* 75:43–50.

- Lüpke, B. (2009): Überlegungen zu Baumartenwahl und Verjüngungsverfahren bei fortschreitender Klimaänderung in Deutschland. *Forstarchiv* 80:67–75.
- Maringer, J. u. a. (2021): Ninety-five years of observed disturbance-based tree mortality modeled with climate-sensitive accelerated failure time models. *European Journal of Forest Research* 140(1):255–272.
- Münch, E. (1923): Anbauversuch mit Douglasfichten verschiedener Herkunft und anderen Holzarten. *Mitteilung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft* 61:61–79.
- Nagel, R.-V. (2018): Die Roteiche in Norddeutschland. *Mitteilung der Gesellschaft zur Förderung schnellwachsender Baumarten in Norddeutschland* (5):16.
- Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt und Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2021): Waldzustandsbericht 2021 für Sachsen-Anhalt. <https://zenodo.org/record/5588321> [30.06.2022]
- Nyssen, B. u. a. (2016): Überblick über die Geschichte eingeführter Baumarten in Europa. In: Frank Krumm und Lucie Vítková (Hrsg.), *Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern: Chancen und Herausforderungen*. S. 46–57. European Forest Institute.
- Otto, H.J. (1993): Fremdländische Baumarten in der Waldbauplanung. *Forst und Holz* 48:454–456.
- Penschuck, H. (1935): Die Anbauversuche mit ausländischen Holzarten unter Berücksichtigung ihrer Ertragsleistung. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 67:113–137.
- Rigling, A. u. a. (2016): Können Ökosystemleistungen in einer heißeren und trockeneren Zukunft durch eingeführte oder heimische Baumarten gewährleistet werden? In: Frank Krumm und Lucie Vítková (Hrsg.), *Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern*. European Forest Institute.
- Schmiedinger, A. u. a. (2009): Verfahren zur Auswahl von Baumarten für Anbauversuche vor dem Hintergrund des Klimawandels. *forstarchiv* 80(1):15–22.
- Schroeder, J., Panka, S., Degenhardt, A. (2021): Exoten wieder im Fokus - Erkenntnisse zu seltenen und nichtheimischen Baumarten von langfristigen Versuchsflächen. In: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg und Landesbetrieb Forst Brandenburg (Hrsg.), *Wissenstransfer in die Praxis: Tagungsband zum Jubiläumskolloquium „150 Jahre Waldforschung in Brandenburg“ am 09. Juni 2021*. 1; S. 13–24, vol. 70, *Eberswalder Forstliche Schriftenreihe*. Eberswalde.
- Schwappach, A. (1901): Die Ergebnisse der in den Preußischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 33:137–169, 195–225, 261–292.
- Schwappach, A. (1911): Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdländischen Holzarten in Preußen. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen* 43:591–611, 757–782.
- Spellmann, H. (1994): Ertragskundliche Aspekte des Fremdländeranbaus. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung* 165:27–34.
- Stratmann, J. (1988): Ausländeranbau in Niedersachsen und den angrenzenden Gebieten: Inventur und waldbaulich-ertragskundliche Untersuchungen. Frankfurt am Main: Sauerländer.

(Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt)

Vor, T. u. a. (Hrsg.) (2015): Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten: Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. (Göttinger Forstwissenschaften)

Weller, A. (2018): Analyse des Wachstums von Großer Küstentanne und Douglasie entlang klimatischer und bodenkundlicher Gradienten in Nordwestdeutschland. *Austrian Journal of Forest Science* 135:53–89.

Weller, A., Böckmann, Th., Noltensmeier, A. (2021): Wie widerstandsfähig sind die Hauptbaumarten gegenüber Schadereignissen? *Waldi* (4):8–10.

Wiedemann, E. (1951): Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft.

Zimmerle, H. (1950): Anbauwürdigkeit fremdländischer Holzarten nach neueren Erfahrungen in Württemberg. *Allgemeine Forstzeitschrift* 5:135–138.